

**ИЗУЧЕНИЯ АНТИМПКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ
СТЕРИЛЬНЫЙ ЛИПОСОМАЛНЫЙ КОМПОЗИЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА
JUNIPERUS COMMUNIS L**

**Тайирова Дилобар Бахтиёровна¹,
Шакирова Динора Нёзматовна²**

Ташкентский Фармацевтический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604084>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 31 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*жидкий экстракт
плоды Juniperus
communis L., липосома,
микробиологическая
активность
липосомальный
композиции*

АННОТАЦИЯ

На основе разработанной технологии был получен сухой экстракт из плодов растения Juniperus communis L.. В лабораторных условиях нами было изучено антимикробное действие на основе экстракта растения Juniperus communis L. под воздействием липосом: титре клеток тест микроорганизмов 10⁵ КОЕ/мл и 10⁹ КОЕ/мл образец с липосомальной композицией показал высокую антимикробную активность против Candida albicans, диаметр зоны подавления роста составил 12 и 18 мм, Staphylococcus aureus 12 и 14 мм соответственно.

Одним из важных аспектов недавно получившее развитие в области наномедицины является применение систем доставки лекарств с помощью наночастиц, которые открывают возможности использовать инновационные подходы к лечению. Нанотехнологии в качестве научной основы для создания систем доставки весьма перспективны именно в случае доставки лекарств. Благодаря их малому размеру, наносистема доставки лекарств являются перспективными инструментами направленных терапевтических подходов. [1]

В настоящее время липосомы — одни из наиболее исследованных наночастиц, которые рассматриваются как современные и эффективные средства доставки различных препаратов.

Нанотехнологии обеспечивают возможность модифицирует объекты включающие компоненты с размерами менее 100 нм, имеющий принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно системы большего масштаба. Основным ингредиентом липосом является фосфотидилхолин с добавкой других форм фосфолипидов, в том числе отрицательно заряженных липидов что приводят к увеличению объема инкапсулирования лекарственных средств. Липосомы, представляющие собой липидные везикулы с биомолекулярной мембраной, являются многообщающей системы доставкой лекарственных препаратов.

Липосомы в следстве своих наноометрических размеров могут свободно проникать непосредственно в живые клетки и поэтому используется для введения относительного токсичных лекарственных веществ только в пораженные болезнью участки организма, где оказывают максимальное, но не объемное, а местное лечебное воздействие.

Целью данной работы является получение липосомальной композиции из жидкого хвойного экстракта *Juniperus communis* L. Изучение антимикробного действия на основе липосом с экстракт растения *Juniperus communis* L.

Материалы и методы. В качестве растительного сырья использовали плоды *Juniperus communis* L. (Узбекистан, Ташкент), а в качестве экстрагента спирт этиловой 70 %, глицерин в качестве источника осуществлялось подсолнечный лецитин.

Экспериментальная часть.
Биологически активные вещества

извлекали из растений путем экстракции в 70% растворе этанола.

Для этого в емкость помещали 10 г мелко нарезанных плоды, заливали 100 мл 70% раствором этанола и ставили на паровую баню на 60 мин. Полученную вытяжку остужали до комнатной температуры, доводили до начального объема, отстаивали 24 часа и фильтровали через бумажный фильтр.

Определение антимикробного действия липосомальной композиции полученных на основе экстракта растения *Juniperus communis* L. под воздействием липосомы проводили методом диффузии в агар в отношении некоторых видов бактерий; *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* и гриба *Candida albicans* (ГФ XX1, часть первая стр.194). Все культуры микроорганизмов, получены из коллекции Института микробиологии АН РУз. Определение проводили методом диффузии в агар на плотной питательной среде.

Условия культивирования тест-микроорганизмов для приготовления инокулята

Микроорганизм	Питательная среда	Температура инкубации	Время инкубации посевов
<i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	Питательный агар (Himedia), Mueller Hilton agar (TM Media)	32.5± 2.5°C	От 18 до 24ч
<i>Candida albicans</i>	Сабуро-агар (Himedia) Mueller Hilton agar (TM Media)	22.5±2.5°C	От 44 до 52ч.

Приготовление инокулята

Выросшие культуры тест-штаммов бактерий смывали с поверхности скошенного агара стерильным 0,9% изотоническим раствором натрия хлорида. Используя отечественный стандарт мутности титр клеток тест штаммов условно-патогенных бактерий и грибов разбавляли физиологическим раствором до 10^5 . Для смыва конидий грибов использовали 0.9% раствор натрия хлорида.

Проведение опытов.

В чашки Петри, установленные на столиках со строго горизонтальной поверхностью разливали расплавленную питательную среду в объеме 25 мл для бактерий Питательный агар (Himedia), Mueller Hilton agar (TM Media), для грибов Сабуро агар (Himedia). Чашки подсушивали в ламинарном боксе. Бактериальную суспензию инокулировали на агар, погрузив стерильный ватный тампон в суспензию тест-микроорганизма, удалив избыток суспензии, отжав тампон о стенки пробирки. Для получения равномерного

газона равномерно нанесли инокулят штриховыми движениями на всю поверхность агара. Стерильным металлическим цилиндром, диаметром 0,6 см пробивали лунки на агаре. В лунки каждой чашки вносили равные объёмы 100 мкл испытуемого образца.

Антимикробную активность образца определяли с титром клеток условно-патогенных микроорганизмов 10^5 и 10^9 . После внесения испытуемый образец, чашки выдерживали в холодильнике в течении 3-4ч. Затем чашки инкубировали в термостате при температуре 36°C в течении 16-18ч. для бактерий, при температуре 25°C в течении 48 -72 часов для грибов. Экспериментально установлено, что образец с наночастицами серебра обладает антимикробной активностью при титре клеток тест микроорганизмов как в 10^9 , так и в 10^5 КОЕ/мл (таблицы 1), диаметр зон подавления роста при титре клеток 10^9 КОЕ/мл. Составил для *Escherichia coli* 10 мм, *Pseudomonas aeruginosa* и *Staphylococcus aureus* 14мм, для *Candida albicans* 21мм.

Таблица 1

№	Тест штаммы	Зона, мм	
		10^9 КОЕ/мл	10^5 КОЕ/мл
		Липосомальный композиция	Липосомальный композиция
1	<i>Escherichia coli</i>	10	8
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9	12
3	<i>Staphylococcus aureus</i>	12	14
4	<i>Candida albicans</i>	12	18

1- липосомальная композиция

Заключение. Установлено, что при титре клеток тест микроорганизмов 10^5 КОЕ/мл и 10^9 КОЕ/мл образец с липомомалной композиции показал высокую антимикробную активность против *Candida albicans*, диаметр зоны подавления роста составил 12 и 18 мм, *Staphylococcus aureus* 12 и 14 мм соответственно.

Выводы. Данные анализа подтвердили что, при титре клеток тест микроорганизмов 10^5 КОЕ/мл и 10^9 КОЕ/мл образец с липомомалной композиции показал высокую антимикробную активность против *Candida albicans*, диаметр зоны

подавления роста составил 12 и 18 мм, *Staphylococcus aureus* 12 и 14 мм соответственно.

Из данных можно сделать вывод, что липосомальная композиция может быть перспективным сырьем для производства препаратов с антибактериальными и антиоксидантными свойствами и использования в научных целях для разработки липосомальной композиции и ее лекарственной формы, может быть использована для создания лекарственных форм для суставных заболеваний.

Литературы:

1. A.I. Gusev. Nanomaterials, nanostructures, nanotechnology. - M.: Fizmatlit, 2007. 416 p.
2. Alf Lamprecht. Nanotherapeutics. Drug delivery concepts in nanoscience. world of science. 2010 y. UDK. 61553.52. p 223
3. Antibacterial properties and the mechanism of bactericidal action of nanoparticles and silver ions, Obtaining antibacterial textile materials based on silver nanoparticles by

- modifying the surface of textiles with non-equilibrium low-temperature plasma / Yu.A. Bukina, E.A. Sergeeva // Bulletin of Kazan Technological University. - 2012. - No. 7. - P. 125 - 128.
4. Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles using ficus Benghalensis leaf extract / Kantaro Saware, Balate Sawle and others. IJRET, May-2014, ISSN: 2319-1163, Volume:05, Issue:05, p 867.
 5. Nanoparticles and nanostructured films: Preparation, characterization and applications / ed. Fendler J.H. New York: John Wiley & Sons, 1998. 463 p.
 6. M.G. Ismailova, I.B. Shermatova, P.L. Ismailova, U.J. Ishimov, Study of the role of some *Scutellaria Iscandaria* L. extract's flavonoids on nanosilver synthesis, World Journal of Pharmaceutical Sciences, 2020, 8 (2): P. 19-25.
 7. Е.Т. Желякьва, О.О. Новиков, Д.И. Писеров, Исследование эфирного масла шишкоягод *Juniperus Communis* различного происхождения в рамках научного направления и фармацевтический ремейк. «Современные проблемы науки и образования» журнал №4 12, 08, 2015.
 8. Mozafari, M.R., Johnson, C., Hatziantoniou, S. & Demetzos, C. (2008) Nanoliposomes and their applications in food nanotechnology. *Journal of Liposome Research*. 18 (4), 309-327.
 9. Свистельник А.В., Ханин А.Л. Липосомальные лекарственные препараты : возможности и перспективы. Т 13 №2 2014. Стр 7
 10. Riaz M. Liposome preparation method // *Pak J Pharm Sci.*, 1996, № 9, p.65-77.